

TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISH MENJMENTI YO'NALISHINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH

Xolikulova Visola Shuxrat qizi

Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti

Ta'lim muassasalarini boshqaruv yo'nalishi 1- kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, xalq ta'lim tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish, hamda ushbu yo'lda olib borilayotgan izlanishlar to'g'risidagi fikr va mulohazakar keltirilgan.

Kalit so'zlar: menejment, nodavlat tashkilotlar, moddiy-texnik holatini yaxshilash, moliyalashtirish, muvofiqlashtirish, nazorat qiluvchi va boshqa davlat organlari...

KIRISH

Xalq ta'limi tizimini boshqarishning samarali mexanizmlarini joriy etish o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishning eng muhim sharti hisoblanadi, shuningdek, o'quv-tarbiya jarayonida ta'limning innovatsion shakllari va usullarini qo'llashga ko'maklashadi.

Shu bilan birga, ushbu sohadagi ishlar holatini tanqidiy tahlil qilish xalq ta'limi tizimi boshqaruvini tashkil etish, davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalarining (keyingi o'rinlarda umumta'lim muassasalari deb yuritiladi) faoliyatini amaliy jihatdan muvofiqlashtirish, ularning moddiy-texnik holatini yaxshilash bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirishda bir qator muammolar va kamchiliklar mavjudligi aniqlandi.

METODOLOGIYA VA TADQIQOT NATIJALARI

Yuqoridagilarga ko'ra quyidagilarni bayon etsak:

Birinchiidan, joylarda umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, umumta'lim muassasalari rahbarlarini tanlash va joy-joyiga

qo‘yish masalalarini hal etish, idoraviy mansub tashkilotlarning mulkidan samarali foydalanishda xalq ta‘limi boshqaruv organlari rolining yetarli darajada emasligi;

Ikkinchidan, umumta‘lim muassasalari rahbarlari zimmasiga ularga xos bo‘lmagan vazifalar va funksiyalarni yuklash, muassasa direktori va uning o‘rinbosarlari o‘rtasida vakolatlarning aniq taqsimlanmaganligi, ular faoliyati samaradorligini baholashning aniq mezonlari va parametrlari mavjud emasligi;

Uchinchidan, umumiy o‘rta ta‘limning dolzarb masalalari va ularning natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo‘yicha chuqur ilmiy tadqiqotlarning mavjud emasligi, o‘quv-tarbiya jarayonini uslubiy ta‘minlash masalalarida xalq ta‘limi bo‘limlari va umumta‘lim muassasalari o‘rtasida o‘zaro hamkorlik darajasining pastligi;

To‘rtinchidan, rahbarlar, o‘qituvchilar va umumta‘lim muassasalari boshqa xodimlarining kasbiy faoliyatiga asossiz ravishda aralashuvdan himoya qilish mexanizmlarining samarasizligi, nazorat qiluvchi va boshqa davlat organlari tomonidan maktablarni tekshirish haddan ziyod ko‘payib ketganligi;

Beshinchidan, ta‘lim sifatini ta‘minlash, o‘qituvchilarning bilim darajasini va pedagogik mahoratini oshirish masalalarida umumta‘lim muassasalari faoliyatidagi ochiqlik va shaffoflik darajasining yetarli darajada emasligi, o‘quv-tarbiya jarayoni ustidan samarali jamoatchilik nazoratining mavjud emasligi;

Oltinchidan, xalq ta‘limi tizimi muassasalarini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta‘minlash mexanizmining mukammal emasligi, ularning faoliyatiga zamonaviy me‘moriy yechimlar, innovatsion ishlanmalarni va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish darajasining pastligi.

O‘quv-tarbiya jarayoniga boshqaruvning yangi mexanizmlarini va sifat standartlarini joriy etish, jamiyatda o‘qituvchi kasbining nufuzini oshirish, umumta‘lim muassasalarining moddiy-texnik holatini yaxshilash orqali xalq ta‘limi tizimini yanada takomillashtirish maqsadida:

Quyidagilar xalq ta‘limi tizimini isloh qilishning asosiy yo‘nalishlari etib belgilandi.

Umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlimni sifat jihatidan yangi darajaga koʻtarish, har tomonlama kamol topgan avlodni tarbiyalash, oʻquvchilarning maʼnaviy-axloqiy va intellektual rivojlanishini taʼminlash;

Ushbu sohada yagona davlat siyosatini amalga oshirishda Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining (keyingi oʻrinlarda — Vazirlik) muvofiqlashtiruvchi roli va masʼuliyatini kuchaytirish, shuningdek, vazirliklar, idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mazkur yoʻnalishdagi vazifalari, funksiyalari va vakolatlarini aniq belgilash va tartibga solish;

Rahbar va pedagog xodimlarni tanlash, tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishning ilgʻor va shaffof tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tatbiq etish yoʻli bilan xalq taʼlimi tizimida kadrlar siyosatini shakllantirishning zamonaviy tamoyillarini joriy etish;

Xalq taʼlimi muassasalari xodimlarini moddiy ragʻbatlantirishni va ijtimoiy muhofaza qilishni yaxshilash, ularning samarali ishlashi uchun munosib sharoitlarni yaratish;

Zarur tashkiliy-huquqiy va texnik-iqtisodiy sharoitlarni yaratish yoʻli bilan umumiy oʻrta va maktabdan tashqari taʼlim sohasida nodavlat xizmatlarni koʻrsatishga oid faoliyat bilan shugʻullanuvchi yuridik shaxslar (keyingi oʻrinlarda — nodavlat umumtaʼlim tashkilotlari) tarmogʻini yanada rivojlantirish, ushbu sohaga davlat-xususiy sheriklikning turli shakllarini samarali joriy etish;

Xalq taʼlimi tizimiga ilgʻor xorijiy tajribani, oʻquv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan taʼlim berishning innovatsion usullarini joriy etish, oʻquv va oʻquv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish

Xalq taʼlimi muassasalarini boshqarish tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, shaffof va samarali jamoatchilik nazoratiga erishish, shu jumladan barcha muassasalarning telekommunikatsiya tarmoqlariga ulanishini taʼminlash, barcha foydalanishi mumkin boʻlgan maʼlumotlar manbasini yaratish, ularning faoliyatini baholashning elektron reyting tizimini joriy etish;

Avvalo, ta'lim jarayoni sathlarini ajratib ko'rsatish, so'ngra ularning har birida boshqaruv xususiyatlarini aniqlash kerak. Pedagogikada ta'lim jarayonini o'rganishning to'rtta darajasi mavjud.

Birinchi daraja - nazariy, ta'lim jarayonini tizim sifatida aks ettirish. Ta'lim jarayonining birinchi darajasi barcha keyingi darajalarning mohiyatini tushunishni belgilaydi. Bu erda o'qituvchining menejmentdagi o'rni katta, chunki, avvalo, u ta'lim jarayonining mohiyati va xususiyatlarini, uning maqsadlari, mazmuni va ular o'rtasidagi aloqaning boshqa tarkibiy qismlarini yaxshi bilishi kerak. Bir so'z bilan aytganda, taraqqiyot va natijada ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlariga ega tizim sifatida ta'lim jarayoni haqida hamma narsani bilish.

O'quvchining roli deyarli nolga teng. Bu faqat to'rtinchi darajada, o'qituvchi allaqachon o'quv jarayonini amalga oshirayotganda namoyon bo'ladi. Talaba bosqichma-bosqich ta'lim jarayoni, o'zining ta'lim faoliyati to'g'risidagi g'oyani rivojlantiradi. Talaba o'quv jarayonini aks ettirish va o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini o'zlashtirishi muhimdir. Shunday qilib, o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonining mohiyati, uning qonuniyatlari, harakatlantiruvchi kuchlari to'g'risida nazariy bilim asoslarini o'zlashtirish o'quv jarayonini amalda muvaffaqiyatli boshqarish uchun birinchi va eng muhim shartdir. Muvaffaqiyatning ikkinchi sharti - talabanning o'qituvchining harakatlarini tushunishi va uning "o'qituvchi-talaba" tizimida o'z faoliyatini amalga oshirishga tayyorligi.

Asosiy nomlangan shartlarning bajarilishi o'qituvchi va talabanning o'quv jarayonida samarali birgalikdagi faoliyatiga yordam beradi. Siz o'qituvchilarga o'quv jarayonini ochiq qilishni va o'quvchilarga nima uchun bugungi kunda ushbu usul va shakllarning sinfda ishlatilishini, ularning afzalliklari nimada ekanligini tushuntirishni tavsiya qilishingiz mumkin. Shunda talaba o'z faoliyatiga mazmunli munosabatda bo'ladi va o'qitish nazariyasidagi bilimlarni ataylab emas, balki tabiiy ravishda o'zlashtiradi.

Shu bilan birga, ta'lim jarayonining birinchi darajasida etakchi rolni o'qituvchi o'ynaydi, u ushbu faoliyatga maxsus tayyorgarlik ko'radi, pedagogik ma'lumot oladi.

Talaba o'quv jarayonini amaliyotga tatbiq etishda ba'zi nazariy savollarni o'zlashtirishi uchungina rag'batlantiriladi.

Ikkinchi daraja ta'lim jarayoni - bu maktabning ta'lim dasturining darajasi, maktab o'quv rejasi loyihasi, ta'lim tadbirlarini tashkil etish rejasi, o'rganilayotgan mavzular bo'yicha dasturlar.

Ta'lim dasturi maktablar - bu ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlari va pedagogik jarayonni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi ta'lim muassasasining me'yoriy-ma'muriy hujjati. Dasturda muayyan sharoitlarni hisobga olgan holda ta'lim muassasasi o'quv jarayonini tashkil etishning o'ziga xos modelini qanday yaratishi ko'rsatilishi kerak. Shu sababli, ta'lim dasturi ma'lum bir ta'lim muassasasining pedagogik jarayoni ishtirokchilarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini aks ettiradigan mutlaqo individual bo'lishi kerak.

Ta'lim dasturi quyidagilarni aks ettirishi kerak: muayyan maktabda ta'limning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari; o'qituvchilar jamoasi faoliyatining ma'lum bir bosqichidagi aniq vazifalar; federal va mintaqaviy standartlarga javob beradigan majburiy o'quv dasturlari to'plami; majburiy va o'zgaruvchan o'quv dasturlari bilan o'zaro bog'liq bo'lgan ta'lim dasturlari to'plami, shuningdek qo'shimcha ta'lim dasturlari.

Ta'lim dasturining tuzilishi quyidagi tarkibiy qismlar bilan belgilanadi:

- 1) professor-o'qituvchilar jamoasi faoliyati samaradorligini tahlil qilish;
- 2) ta'lim jarayonining ustuvor yo'nalishlari, uning maqsad va vazifalari;
- 3) maktab o'quv dasturining asoslari;
- 4) o'quv rejasining o'zgaruvchan (maktab) tarkibiy qismida ularni ta'minlaydigan o'quv fanlari va dasturlari ro'yxati;
- 5) qo'shimcha ta'lim dasturlari to'plami;
- 6) o'quv dasturining o'zgaruvchan qismini o'quv-uslubiy jihatdan ta'minlash; 7) o'quv jarayonini (ta'lim va tarbiya) tashkil etish xususiyatlarining tavsifi;
- 8) pedagogik monitoring orqali dasturlarning bajarilishini boshqarish.

Qoida tariqasida, ta'lim dasturi 2-3 yil davomida ishlab chiqiladi va shu davrdagi professor-o'qituvchilar faoliyatini belgilaydi. Bunday dastur ta'lim muassasasiga nafaqat o'quv jarayonida, balki sinfdan tashqari ishlarda ham o'quv jarayoni mazmunini modellashtirish bo'yicha ishlarni izchil olib borish imkonini beradi.

Ta'lim muassasasining o'quv rejasi majburiy (federal va mintaqaviy) o'quv fanlari va ta'lim muassasasining o'zi belgilaydigan maktab komponentini o'z ichiga oladi. Maktab ta'limi mazmuni o'quv dasturi orqali boshqariladi. Ta'lim muassasasi ixtisoslashtirilgan ta'limni joriy etish, alohida fanlarni chuqur o'rganish orqali talabalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish to'g'risida jamoaviy qaror qabul qilishga haqlidir. Bu qo'shimcha kiritishni boshlaydi mashg'ulot kurslari, mavzularni o'rganish uchun vaqtni taqsimlash. Bunday qarorni qabul qilishda ta'lim muassasasi rahbarlari talabalar, ularning ota-onalari, jamiyatning iltimoslarini, shuningdek, ta'lim muassasasining kadrlar salohiyatini va o'quv-moddiy ta'minotini oldindan o'rganishadi.

Ta'lim muassasasining o'quv rejasi o'quv fanlar bilan to'ldirilgan bo'lib, ular uchun dasturlar hozirda bilimlarning asosiy mazmuni va talabalarning bilim darajasiga qo'yiladigan talablar shaklida taqdim etiladi. Shuning uchun, bu darajada, birinchisini konkretlashtirish (nazariy) daraja, chunki u dasturlar, o'quv qo'llanmalaridagi o'quv kursining o'ziga xos mazmuni bilan to'ldiriladi.

Ikkinchi darajada etakchi rolni maktab rahbarlari o'ynaydi, chunki ular o'zlarining ta'lim muassasalarining o'quv dasturlarini yaratishga majburdirlar. Ammo aholining va, avvalambor, bolalarning o'zlarining ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilmasdan, ular vakolatli boshqaruv qarorini qabul qila olmaydilar. Faqat shu asosda har kimni: o'quvchilarni, ota-onalarni, o'qituvchilarni qoniqtiradigan o'quv dasturini yaratish mumkin.

Qaror qabul qilishda o'rganayotgan o'quvchining roli qanday? U aniqlaydi. Har bir talaba o'ziga o'zi yo'lini tanlashda yordam berishi kerak. keyingi rivojlanish va buning uchun ularning moyilligi va manfaatlarini tushunish. Maktabda "O'zingni bil" kursini joriy etish yaxshi bo'lar edi, qaysi o'quvchilar asta-sekin o'zini o'zi belgilab olishini o'rganish orqali. Bundan tashqari, ta'lim muassasasida fakultativ kurslar, turli

kurslar, to'garaklar va boshqalar bo'lishi kerak. unda har bir talaba o'zini o'zi belgilashi mumkin edi.

Uchinchi daraja- bu ma'lum bir o'quv jarayoni loyihasini yil rejalari shaklida, akademik mavzu, alohida dars bo'yicha yaratishdir. Uchinchi darajada asosiy boshqaruv faoliyati o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

To'rtinchi daraja - bu avvalgi barcha darajalar amalga oshiriladigan real jarayon darajasi. Belgilangan barcha darajalarning o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, har bir oldingisi keyingisining muvaffaqiyati, uning yo'nalishi va sifatini ta'minlaydi.

To'rtinchi darajada o'qituvchining vazifasi o'quv jarayonini tashkil etish usullari, vositalari va shakllari tizimidan foydalangan holda o'quvchilar faoliyatini rag'batlantirishdir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, ushbu darajada moslashuvchan bo'ling, o'quv jarayonida o'quvchilarning o'zini o'zi boshqarishini ta'minlang.

Umuman olganda, ta'lim jarayonini boshqarish uchun to'liq boshqaruv tsiklidan foydalanish kerak: uning natijalari to'g'risida ma'lumot olish, uni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va o'quv jarayonini yanada rivojlantirish maqsadlarini shakllantirish, ularga erishishni rejalashtirish, o'zlarini va talabalarni tashkil etish (va umuman maktabda - butun maktab jamoasi) rejani amalga oshirish, natijalarni nazorat qilish, tahlil asosida jarayonning o'zi ham, uni boshqarish ham tartibga solinishi kerak. O'qitishni boshqarish mohiyatini aniqlash uchun menejmentning barcha jihatlarini birlashtirgan boshqaruv jarayonini tahlil qilishning dastlabki birligini aniqlash kerak. Bunday birlik boshqaruv holati deb ataladi. Pedagogika nuqtai nazaridan uni tarbiyaviy-pedagogik vaziyat deyish mumkin. Ta'limtarbiyaviy vaziyat o'qituvchi va talaba pedagogik o'quv faoliyatining sub'ektlari sifatida faol ishtirok etadigan shart-sharoitlar majmuini birlashtiradi. Ushbu shartlar va sharoitlar to'plami haqiqiy muhitni (ta'lim va tarbiyaviy vaziyat) tashkil etadi, unda talabaning boshlang'ich holatidan sifat jihatidan yangisiga o'tishiga ko'maklashish uchun unga qanday ta'sir o'tkazish to'g'risida qarorlar qabul qilinadi. Qaror qabul qilish boshqaruv faoliyatining maqsadi bilan bog'liq va har qanday qarama-qarshilikni bartaraf etishga, muammoni hal qilishga qaratilgan. Shu sababli, ta'lim va tarbiyaviy vaziyatning asosiy qismi, aslida, ma'lum

bir muammo bo'lib, uni anglash va o'qitish va tarbiyalash maqsadlari bilan o'zaro bog'liq holda, pedagogik vazifani yaratadi. Yuqoridagilarni to'ldirish kerak. O'qituvchi tomonidan yaratilgan ta'lim va tarbiyaviy vaziyat asosan o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro muloqot sharoitida hal qilinishi kerak. Talab qilinadigan shart-sharoitlarni yaratish uchun asos o'qituvchi va talabning o'zaro tushunishi, ularning hamkorlikka yo'nalishi, teng asosda muloqoti va h.k. Ushbu shart-sharoitlarni yaratishning asosiy vositasi o'quv jarayoni ishtirokchilarining maqsadli motivatsiyasi va pedagogik aks ettirishdir.

O'qituvchining boshqaruv faoliyati tuzilmasi har qanday boshqaruv faoliyati singari quyidagi funktsiyalarni ham o'z ichiga oladi: motivatsion-maqsadli, axborotlililiy, rejalashtirish-prognostik, tashkiliy-ijro etuvchi, nazorat va tartibga solish va baholovchi-samarali.

Menejmentning mohiyati va boshqaruv faoliyati bosqichlari to'g'risida yuqoridagi tushunchaga asoslanib quyidagi ish ta'rifi taklif etiladi: o'qitishni boshqarish - bu o'qituvchi va talabning o'zaro yo'naltirilgan va bir-biriga bog'liq bo'lgan o'zaro ta'siri sharoitida ta'lim va tarbiyaviy vaziyatlarni bashorat qilish, loyihalashtirish, hal etish, ularni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishning maqsadga muvofiq yo'nalishida motivatsiya va aks ettirish vositalarini taqdim etish.

Ushbu ta'rif quyidagi ta'limni boshqarish ko'nikmalarini ajratib ko'rsatishga imkon beradi: ma'lumot to'plash, uni qayta ishlash qobiliyati; "ko'rish" qobiliyati (ta'lim va pedagogik vaziyatni bashorat qilish, loyihalash, tahlil qilish); muammolarni ta'kidlash qobiliyati (bu vaziyatning sabablari); muammolarni hal qilish uchun vazifalarni belgilash qobiliyati; pedagogik vazifaga erishish mezonlarini belgilash qobiliyati; vazifaga erishish yo'llarini aniqlash qobiliyati; vazifaga erishish uchun harakatlarni bashorat qilish qobiliyati; ularni amalga oshirish qobiliyati (motiv yaratuvchi, kommunikativ, idrok-refleksiv); olingan natijani kerakli bilan solishtirish qobiliyati; erishilgan natijani baholash qobiliyati; o'zgarishlarga javob berish, harakatlarda tuzatishlar kiritish qobiliyati; boshqalarning va o'zlarining faoliyatidagi o'zgarishlarni bashorat qilish, loyihalashtirish va amalga oshirish qobiliyati. Ushbu

ko'nikmalar o'quvchini o'qitishni boshqaradigan o'qituvchining faoliyati va uning o'qitilishini boshqaradigan talabning faoliyati bilan bir xil darajada bog'liqdir.

Xulosa, bunga bog'liq maktab o'quvchisining ta'limini boshqarish turi boshqaruv harakatlarini amalga oshirishning algoritmik xususiyatiga ko'ra dasturiy va vaziyatli, boshqaruv harakatlari paydo bo'lish manbasiga ko'ra esa buyruqbozlik va refleksiv bo'lishi mumkin. Ushbu qutbli turlar orasida oraliq mavjud. Ta'limni boshqarish turlarining bunday bo'linishi, albatta, rasmiy xususiyatga ega. Ammo ularning izolyatsiyasi o'quv-tarbiyaviy vaziyatga, o'quvchining o'qishdagi sub'ektivligi darajasiga qarab, boshqaruv harakatlarini tanlashni to'g'ri amalga oshirishga imkon beradi. Shu bilan birga, maktab o'quvchisini o'qitishni boshqarish turlarining nafaqat o'zaro bog'liqligi va o'zaro bog'liqligi mavjud.

REFERENCES

1. Afanasyev V.G. Tiriklar dunyosi: izchillik, evolyutsiya va boshqarish.- M., 1986.
2. Bepalko V.P. Pedagogik texnologiya shartlari.- M., 1989.
3. Maktab ichidagi boshqarish: nazariya va amaliyot savollari / Ed. T.I.Shamovoy.- M., 1991.